

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI: Cas de l 'Hospital Général de Référence de Mahagi

AJENG'KUTHO MAMBO Dieudonné

RESUME

En résumé, il s'agit d'une étude d'observation descriptive transversale qui a porté sur la prévalence des cas d'infection sexuellement transmissible (IST), étude que nous avons menée dans la Zone de Santé de MAHAGI, précisément à l'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE MAHAGI. Cette étude est partie sur 3 objectifs spécifiques :

- Décrire le profil personne des cas des IST à l'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE MAHAGI;
- Décrire le profil maladie des cas des IST à l'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE MAHAGI;
- Décrire le profil temps des cas des IST à l'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE MAHAGI.

Objectifs sur bases desquels, nous sommes arrivée à conclure ici que la prévalence de la période observée à l'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE MAHAGI est de 0,01% selon la population de la Zone de Santé de Mahagi, d'une manière détaillée en ce qui concerne le profil personne, il s'agit du sexe féminin (70%) ; l'âge fréquent 26-35 ans (43%), la religion fréquente, catholique (83.3%) ; quant au profil maladie (IST), le type fréquent a été les infections urogénitales observées beaucoup plus chez les femmes venus en consultation au sein de l'hôpital général de référence de MAHAGI. Pour ce qui est du profil temps, nous n'avons retrouvé que séjour fréquent des cas à été de 7 jours (63.3%), les cas sortis sur une issue de guérison, ce qui justifie la prise en charge efficace. Qu'à cela ne tienne, il revient aux autorités de cette entité sanitaire de MAHAGI, de continuer les sensibilisations, pour diminuer la propagation des cas des maladies sexuelles transmissibles dans les communautés ; car ces derniers sont perçus comme un tabou au vu de l'ampleur et de sa gravité

MOT CLES : Prévalence, Incidence, Infection Sexuellement transmissible.

Abstract

Background: Sexually transmitted infections (STIs), represent a major public health challenge globally and specifically in the Democratic Republic of Congo. This study aims to determine the prevalence and epidemiological profile of STIs at the Mahagi General Referral Hospital.

Methods : We conducted a descriptive, cross-sectional, and retrospective study over a 3 month period from January to March 2025. Data were collected using an exhaustive sampling method, identifying 30 STI cases among a total of 650 patients. Analysis was performed using frequency calculations which were converted into percentages and Microsoft Excel 2016.

Results : The demographic profile revealed a high frequency among females (70%) and individuals in the 26-35 age group (43%). Regarding religious affiliation, 83.3% of cases were Catholic. Urogenital infections were the most frequent clinical type (73.3%). All patients received etiological treatment, resulting in a 100% recovery rate with an average hospital stay of 7 days for 63.3% of cases.

Conclusion : Although the observed prevalence is relatively low (0.01%), STIs remain a significant burden in Mahagi. Health authorities must strengthen awareness campaigns to reduce the spread of these infections within the community.

KEYWORDS : Prevalence, Incidence, Sexually Transmitted Infection, Mahagi.

0. INTRODUCTION

0.1. Contexte d'étude et problématique

Chaque jour dans le monde, plus d'un million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible (IST), asymptomatique dans la majorité des cas. On estime que, chaque année, 374 millions de personnes contractent l'une des quatre IST suivantes : chlamydie, gonorrhée, syphilis ou trichomonas. D'après les estimations, plus de 500 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans ont une infection génitale par le virus Herpes simplex (HSV). Les IST ont une incidence directe sur la santé sexuelle et reproductive à travers la stigmatisation, la stérilité, les cancers et les complications de la grossesse et peuvent augmenter le risque de contracter le VIH. La résistance aux médicaments, en particulier contre la gonorrhée, est une menace majeure pour la réduction de la charge des IST dans le monde. (James C, et al., Cité par OMS, 2021 : 1).

En France, près de 170.000 personnes vivent avec le VIH et les IST. En effet, la prévalence des infections (IST/VIH) y est estimée à environ 0,4% chez les adultes de 15 à 49 ans. Par ailleurs, le nombre de personnes découvrant chaque année leur séropositivité VIH et leur contamination en IST est, quant à lui, estimé à environ 6000 en France. (OMS, 2019 : 2).

Dans les régions africaines de même, nous l'avons dit, les infections sexuellement transmissibles constituent un problème de santé publique, du fait de leur forte endémicité. 417 millions de personnes y seraient atteintes de l'Herpes Simplex de type 2 et près de 291 millions de femmes seraient porteuses de Papilloma Virus Humain. Cette région est particulièrement touchée par la prévalence élevée de ces infections. 63 millions de personnes contractent les quatre types d'infections sexuellement transmissibles ci-haut cités. Ce qui représente 18% de l'incidence mondiale. (OUSALAH, D, 2018 : 4).

En Algérie, environ 50 millions d'Africaines âgées de 15 à 49 ans sont infectées chaque année par l'une des quatre principales IST curables : la chlamydia, la blennorragie, la syphilis et la trichomonase. Quarante-deux millions (85%) ne sont pas traitées, le plus souvent parce qu'elles ne présentent pas de symptômes et ignorent qu'elles sont infectées. Plus de huit millions de cas d'infection génitale haute surviennent chaque année du fait d'une chlamydia ou blennorragie non traitée et plus d'un million de cas aboutissent sur l'infertilité. (GUTTMACHER I., 2021).

Au Bénin, il est évoquée la prévalence de Neisseriagonorrhoeae (NG) à 4,6% (dont 4,2% à Cotonou et 6,3% à Porto-Novo). Celle de CT à 4,7% (5,3% à Cotonou et 2,4% à Porto-Novo). Le test rapide réalisé sur les prélèvements

cervicaux avait une sensibilité (Se) de 70, 0% avec un IC à 95% [55, 4-82, 1], et une spécificité (Sp) de 97, 2% avec un IC à 95% [96, 0-98, 1]. Ses valeurs prédictive positive (VPP) et négative (VPN) étaient respectivement de 54, 7% et 98, 5%. (OUSALAH, D, 2018 : 2).

En République Démocratique du Congo, au premier semestre 2015, le taux de prévalence des IST était de 2,07 chez les femmes enceintes ; alors qu'il s'élevait à 8,2% auprès de la population générale fréquentant les différents Centres de Dépistage Volontaires (CDV). (OCHA, 2015 : 3).

C'est comme à Tshopo, Haute-Uele et Ituri en particulier, seules 10 Zones de Santé sur 36 que compte la Province de l'Ituri bénéficient d'un appui dans la lutte contre le VIH/SIDA. Un constat fait par les autorités sanitaires à l'occasion de la journée mondiale du SIDA (1er novembre de chaque année). Neuf Hôpitaux Généraux de Référence seulement ont intégré la prise en charge des IST et VIH dans leur fonctionnement. Le programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA (PNMLS) note une très faible présence de partenaires engagés dans cette lutte. En effet, avec environ 6 millions d'habitants, l'Ituri ne dispose que de 60 centres de dépistage volontiers (CDV). En outre, les structures de prise en charge font fréquemment face à des ruptures des Anti-rétroviraux, des médicaments pour soigner des infections opportunistes et des interventions à fort impact.

Encore, en Ituri, il est signalé la généralisation des violences sexuelles de la part des forces de l'ordre. Surtout dans la région de Kivu et de l'Ituri où le taux de prévalence VIH/SIDA atteint 10 à 14% de la population selon le programme national de lutte contre le SIDA (PNLS).

En Province de l'Ituri, parmi ses territoires, le plus touché des IST et VIH/SIDA reste celui de Aru avec un taux de prévalence de près de 7% ; suivi de celui de Mahagi avec un taux de 5,12%. Quant à la ville de Bunia, elle connaît un taux de prévalence de 4,65%. La plupart des cas recensés viennent du territoire d'Irumu et de Djugu où les groupes armés restent particulièrement actifs. (José Des Chartes MENGA, 2020).

En plus, lors de nos passages au sein des structures sanitaires de la Zone de Santé de Mahagi, surtout lors de recherche, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup des cas des IST sur les fiches des malades. La plupart des patients ont présenté les IST. La Zone de Santé de MAHAGI non plus n'échappe à ce fléau. Ce qui nous a alors poussé à l'initiation de cette étude ; à travers les questions suivantes : principalement, quelle est la prévalence des IST des IST au sein de l'HGR DE MAHAGI ?

Secondairement, nos préoccupations ont été de savoir aussi :

- Quelles sont les IST les plus fréquentes à l'HGR/MAHAGI ?

- Quels sont les sexes et tranche d'âge les plus affectés ?

0.2. Objectifs du travail

Ce travail poursuit deux types d'objectifs : général et spécifiques.

0.2.1. Objectif général :

Ce travail a pour objectif général décrire la prévalence des infections sexuellement transmissibles à l'HGR/MAHAGI.

0.2.2. Objectif spécifiques :

Spécifiquement, ce travail vise à :

1. Décrire le profil personne des cas des IST à l'HGR MAHAGI ;
2. Décrire le profil maladie des cas des IST à l'HGR MAHAGI ;
3. Décrire le profil temps des cas des IST à l'HGR MAHAGI ;

I. MATERIELS ET METHODE.

I.1. Présentation du milieu d'étude

Notre milieu d'étude est l'HGR DE MAHAGI se trouvant dans la Commune de Mahagi, Quartier Njura, Territoire de Mahagi, Province de l'Ituri en République Démocratique du Congo (RDC).

1.2. Méthode d'étude

Pour réaliser cette étude et récolter nos données, nous avons fait recours à la méthode descriptive, transversale à visée rétrospective qui a consisté à décrire la prévalence des IST à l'HGR/MAHAGI. La dite méthode a été appuyée par la revue documentaire, nous ayant servi à obtenir les informations nécessaires relatives à la prévalence des IST sur les dossiers et fiches des malades à l'HGR/MAHAGI.

1.3. Techniques de récolte des données

Nous avons fait recours à la fréquence pour calculer et les fréquences ont été transformées en pourcentage et Microsoft Excel 2016 pour récolter les données relatives à cette étude.

Ci-dessous le calcul de pourcentage utilisé :

$$\% = \frac{f}{N} \times 100$$

Où:

Prévalence des infections sexuellement transmissibles...

- % = Pourcentage ;
- f = fréquence ;
- N =taille de l'échantillon et
- 100 = constante.

La présente étude s'est étendue sur la période allant de janvier à mars 2025, soit un intervalle des temps de trois mois.

1.4. Population d'étude

La population de notre étude est constituée de tous les patients ayant fréquenté l'Hôpital Général de Référence de MAHAGI pour une infection sexuelle transmissible (IST) dans l'intervalle de notre champ d'action.

1.5. Echantillon

Nous avons utilisé dans ce travail l'échantillonnage exhaustif ; pour aboutir à 30 cas qui constitue la taille de ce travail.

1.6. CRITERES D'INCLUSION ET D'EXCLUSION.

1.6.1.Critères d'inclusion

Ont été inclus dans l'échantillon de cette étude :

Tout patient ayant fréquenté l'HGR DE MAHAGI durant la période de notre étude avec une infection sexuelle transmissible.

1.6.2.Critères d'exclusion

Ont été exclus de l'échantillon de cette étude :

Tout patient ayant été admis à l'HGR DE MAHAGI pour un autre motif

2. LES RESULTATS

2.1. La tranche d'âge.

Tranche d'âge	Fréquence	%
15-25	9	30%
26-35	13	43%
36-45	6	20%
46-55	2	6,6%
Total	30	100

Au regard de ce tableau, relatif à la répartition des cas selon l'âge, il se laisse remarquer que la tranche d'âge compris entre 26 à 35 ans étaient plus représentés avec 13 cas soit 43% et celle compris entre 46 à 55 faiblement représenté avec 2 cas soit 6,6%.

2.2. Le sexe

SEXE	Fréquence	%
F	21	70.00%
M	9	30.00%
TOTAL	30	100.00%

Au regard de ce tableau, il se dégage que le sexe féminin est beaucoup représenté avec 21 cas soit 70% et le masculin avec 9 cas soit 30%.

2.3. selon le niveau d'étude

NIVEAU D'ETUDE	Fréquence	%
Primaire	6	20.00%
Alphabets	14	46.67%
Secondaire	10	33.33%
TOTAL	30	100.00%

La quasi majorité des cas retrouvés dans notre travail ont été ceux qui n'ont pas un niveau d'étude avec 14 ca soit 46,6% et ceux du niveau primaire 6 soit 20%

2.4. La religion

RELIGION	Fréquence	%
Catholique	25	83.33%
Musulman	1	3.33%
Protestante	4	13.33%
TOTAL	30	100.00%

Au regard de ce tableau, il se dégage une grande fréquence des cas de vocation catholique avec 25 cas soit 83,3% et la vocation musulmane avec 1 cas soit 3,3%

2.5. L'état civil

ETAT CIVIL	Fréquence	%
CELIBATAIRE	8	26.67%
MARIE	22	73.33%
TOTAL	30	100.00%

Au vu de cette répartition, la quasi-totalité des cas sur qui nous avons travaillé étaient des mariés avec 22 cas soit 73,3% contrairement aux célibataires avec 8 soit 26,6%

2.6. Le type d'Infection Sexuelle Transmissible

TYPE	Frequency	Percent
Candilome	3	10.0%
Infection urogénitale	22	73.33%
Orchy epididymite	3	10.00%
Syphilis secondaire	1	3.33%
Trichomonas vaginalis	1	3.33%
TOTAL	30	100.00%

Au regard de cette répartition, il se dégage une fréquence des cas avec infection urogénitale 22 cas soit 73,3%.

2.7. L'approche de prise en charge

Type de Traitement	Fréquence	Percent
Selon le protocole National en RDC	30	100.00%
TOTAL	30	100.00%

Il se remarque au vue de cette répartition, que tous les cas soumis au traitement au cours de notre période d'enquête ont été traité selon le Protocole National utilisé en RDC.

2.8. La durée de traitement

Durée en jours	Fréquence	%
7 jours	19	63.33%
10 jours	2	6.67%
14 jours	1	3.33%
20 jours	1	3.33%
30 jours	4	13.33%
60 jours	3	10.00%
TOTAL	30	100.00%

Au vu de cette répartition, il se dégage que la plupart des cas ont été prise en charge au courant d'une semaine 19 cas soit 63,3%

2.8. L'issue thérapeutique

Type de traitement	Fréquence	Percent
Guéris	30	100.00%
TOTAL	30	100.00%

Le taux de guérison des cas observés a été de 100% soit 30 cas sur 30

4.9. La prévalence des Infections sexuelles transmissibles

Indicateurs	Fréquence	%
Cas IST	30	4.6%
Total cas	650	
TOTAL	30	100.00%

La prévalence des cas des IST sur l'ensemble des cas représente 4,6%

III. DISCUSSION DES RESULTATS

Dans ce point, nous allons devoir confronter nos résultats avec ceux d'autres chercheurs qui ont travaillé dans le même domaine que nous.

Nous avons dans ce travail retrouvé que l'âge moyen est de 30 ans, et la grande fréquence a été observé chez les cas de 26 à 35 ans (43%) et celle comprise entre 46 à 55 ans (6,6%) ; ce résultat parait correcte car le profil personnes des cas qui ont constitué la taille d'échantillon de notre sujet ont été la plupart de sexe féminin (70%) et ayant un état civil de marié (73,3%). Ce résultat s'avère bien s'approcher de celui trouvé par TRAORE D(2018) au Togo, où la quasi-totalité des cas sur lesquels avaient porté son étude étaient des femmes (73%) provenant des régions pauvres de LOME qui avaient une profession commerçante, et par l'afflux d'avoir un gagne-pain, elle s'adonnent au sexe, qui conduisent à la propagation des maladies sexuelles transmissibles, notamment les IST qui sont perçues comme une première cause de l'infertilité des conjoints en Afriques Subsaharienne. Quant à notre réalité, nous sommes sans ignorer que la Zone de Santé de MAHAGI se trouve dans une entité communale là où émergent plusieurs populations ou tribu et nous retrouvons un rapprochement entre ceci qui remet en commun l'activité sexuelle accrue.

Quant à la religion la plus touchée, cette étude a montré sans faille, que les cas de foi catholique (83.3%) étaient fréquent, et cela ce justifie par cette doctrine de nos utilisation des préservatifs au sein de l'église catholique, situation qui remette en cause la prévention des maladies sexuelles transmissibles. Mais les faibles proportions observées par d'autres religions n'inquiètent pas notre attention. Contrairement aux études des autres chercheurs, la nôtre a prouvé que les infections urogénitales étaient le type le plus fréquent avec 73,3% celui qui corroborent la fréquence élevée observée au tableau en rapport avec le sexe, où nous avons retrouvé que le sexe féminin était fréquent.

Les autres types tels que les candidome(3,3%), les orchyépidydymite (10%) et les Syphilis secondaire (3,3%) ont complété la suite, mais n'ont rien d'important, mais ils restent perçu bien, comme une menace de santé publique au vue de leur gravité. Il sied de signaler ici que la durée moyenne de traitement a été de 7 jours soit 63,3% pour une durée max de 60 jours (10%) et une durée min de 7 jours (63,3%), cette moyenne traduit l'efficacité même de la prise en charge en rapport avec l'issue de la prise en charge à 100% de guérie. Etant dans un hôpital général de référence, tous les cas ont été prise en charge selon l'approche étiologique contrairement aux structures de santé (PMA) utilisant l'approche syndromique.

Enfin, la prévalence de la période a été calculée sur bases des sommes des cas, sur les cas IST retrouvé, elle est évaluée à 0,01%. Ce résultat s'approche de celui trouvé par INAYA.C(2017), qui avait conclu une faible prévalence, mais la divergence avec notre travail, c'est la durée que nous avons assigné pour la réalisation de ce travail. Mais OZONGO F(2019), a

réalisé une forte prévalence 18,4% dans la région de DUBRAN en Afrique du Sud, mais ce résultat s'avère correcte au vu de la vulnérabilité observée dans cette partie de l'Afrique où la prévalence des maladies sexuellement transmissibles est élevée.

En général, les infections sexuellement transmissibles, restent un problème de santé publique dans cette contrée (Zone de Santé de MAHAGI)

CONCLUSION

En résumé, il s'agit d'une étude d'observation descriptive transversale qui a porté sur la prévalence des cas d'infection sexuellement transmissible (IST), étude que nous avons menée dans la Zone de Santé de MAHAGI, précisément à l'HGR MAHAGI. Cette étude est partie sur 3 objectifs spécifiques :

- Décrire le profil personne des cas des IST à l'HGR MAHAGI ;
- Décrire le profil maladie des cas des IST à l'HGR MAHAGI
- Décrire le profil temps des cas des IST à l'HGR MAHAGI

Objectifs sur bases desquels, nous sommes arrivée à conclure ici que la prévalence de la période observée à l'HGR MAHAGI est de 0,01% selon la population de la Zone de Santé de Mahagi, d'une manière détaillée en ce qui concerne le profil personne, il s'agit du sexe féminin (70%) ; l'âge fréquent 26-35 ans (43%), la religion fréquente, catholique (83.3%) ; quant au profil maladie (IST), le type fréquent a été les infections urogénitales observées beaucoup plus chez les femmes venus en consultation au sein de l'hôpital général de référence de MAHAGI.

Pour ce qui est du profil temps, nous avons retrouvé que séjour fréquent des cas à été de 7 jours (63.3%), les cas sortis sur une issue de guérison, ce qui justifie la prise en charge efficace. Qu'à cela ne tienne, il revient aux autorités de cette entité sanitaire de MAHAGI, de continuer les sensibilisations, pour diminuer la propagation des cas des maladies sexuelles transmissibles dans les communautés ; car ces derniers sont perçus comme un tabou ou fardeau sanitaire au vu de l'ampleur et de sa gravité.

RÉFÉRENCES

Alexy Laughton, (2020), *PRÉVENTION FRANÇAIS RELATIF À LA SANTÉ SEXUELLE, ÉCOLE DE SAGES-FEMMES ; UFR de Médecine et des Sciences de la Santé, Une revue de la littérature de 2009 à 2019, DIPLÔME D'ÉTAT DE SAGE-FEMME, MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES*, pp67 ;

CLIN, 2(015), *IST, MST, SIDA : Vénérologie, Probabilité(s), Statistique(s) ; Paris-France, Comité de lutte contre les infections nosocomiales, Doc Thom Share, suggestion des articles suivants : Médecine factuelle / Médecine fondée sur la preuve, Article publié le 6 juillet 2015 ; revisité sur le site <https://www.vocabulaire-medical.fr>; visité le jeudi, 25 février 2026 à 19h59).*

Fatoumata KorikaToukara, (2021), *Prévalence, incidence, persistance et facteurs associés aux infections à virus du papillome humain chez les travailleuses du sexe en Afrique de l'Ouest*, Université Laval, Thèses et mémoires, Thèse de Doctorat, pp45 ; lu sur le site [https://www.corpus.laval.ca\(pdf\)38818-Mo](https://www.corpus.laval.ca(pdf)38818-Mo); visité le jeudi, 11 Janvier 2026 à 19h08'.

Futura-S., (2001-2022), *Prévalence : qu'est-ce que c'est ? , Accueil Santé Définitions, DÉFINITION ; Classé sous : MÉDECINE, MALADIE, INCIDENCE, tous droits réservés - Groupe Made In Futura, (©2001-2022) Futura-Sciences, éd. Explorer le Monde, Carte montrant la prévalence du VIH dans le monde en 2007. © Wikimedia Commons, DP ; Article-revue ; lu sur le site <https://www.futura-sciences.com>sante/Définition/Prévalence/Futura-Santé...>; Visité le samedi, 30 janvier 20226 à 13h04'.*

GUTTMACHER I.,(2021,) *Avantages de l'investissement dans le traitement des IST curables dans l'Union africaine, Investing in Sexual and Reproductive Health in the African Union, FICHE D'INFORMATION MARS (2021) ; lu sur le site <https://www.guttmacher.org>; visité le Mercredi, 13 Janvier 2026 à 20h42'.*

José Des Chartes MENGA, (2020), *L'Ituri reste le foyer de la pandémie du VIH/Sida en RDC (PNMLS)*, publié le Mercredi, 02 Décembre 2020 à 13h29' et modifié le Mercredi, 02 Décembre 2020 à 13h29 ; sur le site <https://www.radiookapi.net>; visité le jeudi, 14 Janvier 2026 à 21h45'.

OCHA, 2015, *République Démocratique du Congo : Ituri, Tsopo, Haut-Uele et Bas-Uele*, Kishasa-RDC, Note d'informations humanitaires, Numéro 26 (30/11/2015), publié sur le site <https://www.reliefweb.int> ; visité le jeudi, 14 Février 2026 à 20h15'.

OMS, (2019), *Épidémiologie des infections sexuellement transmissibles, Santé Publique France, Tous droits réservés, Dossiers thématiques*, mis en jour le 30 Novembre 2021 ; lu sur le site <https://www.santepublique.france> ; visité le Mercredi, 13 Février 2026 à 18h44'.

OUSALAH, D, (2018), *Les infections sexuellement transmissibles,*

OMS,(2016), *Stratégie mondiale du secteur de la santé contre les infections sexuellement transmissibles 2016-2021 vers l'élimination des IST ; Genève27, Suisse, 20è, avenue, Appia1211, Organisation Mondiale de la Santé, Courriel Reproductivehealth@who.int ; lu sur le site <https://www.who.int/reproductivehealth/WHO/RHR/16.09> ; visité le samedi, 20 février 2026 à 20h44'.*

SCDC, (2018), *Etude(s) épidémiologique(s) - Prévalence-Incidence de la Population atteinte du Diabète, Canada, Santé Canada Le diabète au Canada -SCDC, Rapport, pp34 ; lu sur le site <https://www.greenfacts.org>prévalence/Glossaire/Prévalence-GreenFacts> ; visité le samedi, 30 janvier 2026 à 12h28'.*

Les autotests VIH sur Sida Info Service, mars 2016, *Une IST c'est quoi? ; ACCUEIL > QUESTIONS FRÉQUENTES > QUESTIONS FRÉQUENTES IST > UNE IST C'EST QUOI ? ; Article Publié le 22 mars 2016, et Mise à jour le : 25 août 2021 ; sur le site <https://www.sida-info-service.org>definiti.../Une IST c'est quoi-SidaInfoService> ; visité le samedi, 14 Février 2026 à 13h40'.*

Plateforme Prévention Sida (2021), *Les IST c'est quoi ? ; Espace Pro Cool And Safe : Vivre avec le VIH, Où puis-je faire un dépistage ? , Lieu, code postal ; Accueil IST Les IST c'est quoi ? ; Article, pp12 ; lu sur le site <https://www.preventionsida.org>ist>les-ist-cest...>; Visité le samedi, 29 janvier 2026 à 15h25'.*

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristes, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X